

PROYECTO INTEGRA

Programa Binacional de Internacionalización y Transferencia Tecnológica

INTERNACIONALIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN BINACIONAL

MÓDULO 3 – PROYECTO INTEGRA
Colombia – Ecuador

1. Presentación de módulo

El siguiente módulo tiene como propósito fortalecer las capacidades institucionales y personales en cooperación científica, comunicación pública de la ciencia, transformación digital e internacionalización estratégica, mediante procesos formativos, mentorías especializadas y la co-creación de proyectos binacionales con impacto territorial y comunitario.

En este contexto, se abordará el papel de la internacionalización estratégica como una herramienta clave para el fortalecimiento de la cooperación binacional entre instituciones académicas, organismos internacionales y el sector productivo de los diferentes países. Los participantes de este módulo analizarán cómo la internacionalización de la educación superior contribuye a la generación de alianzas científicas y tecnológicas entre Ecuador y Colombia, promoviendo estas iniciativas conjuntas que respondan a desafíos regionales y globales.

Asimismo, el módulo permitirá comprender los mecanismos para posicionar proyectos de investigación en el ámbito internacional mediante la articulación entre academia, empresa y organismos multilaterales, así como identificar estrategias para acceder a convocatorias y oportunidades de financiamiento para proyectos de cooperación científica.

Durante el desarrollo del módulo se revisarán conceptos y casos relacionados con el posicionamiento global de la investigación, los mecanismos de financiamiento internacional para proyectos colaborativos, la articulación entre universidades, sector productivo y organizaciones internacionales, así como la construcción de alianzas estratégicas para el desarrollo de iniciativas de cooperación binacional.

El proceso de internacionalización de la educación superior constituye hoy un componente fundamental para el fortalecimiento de la cooperación y relacionamiento académico, científico y tecnológico entre instituciones de distintos países. En el contexto latinoamericano, la articulación entre universidades, organizaciones internacionales y actores del sector productivo representa una oportunidad estratégica para impulsar la generación de conocimiento, el intercambio académico y la búsqueda de soluciones a desafíos territoriales compartidos de ambos países.

El Módulo 3: Internacionalización para la cooperación binacional Colombia - Ecuador forma parte del Programa INTEGRA, una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades institucionales en internacionalización, promoción de la ciencia y transformación digital entre instituciones académicas entre Ecuador y Colombia. En este marco, el módulo aborda la internacionalización estratégica como un instrumento para promover la cooperación científica, el posicionamiento global de la investigación y la consolidación de alianzas interinstitucionales entre ambos países.

A través de sesiones formativas, mentorías especializadas con expertos y actividades prácticas, los participantes desarrollarán competencias para diseñar y estructurar propuestas de cooperación binacional orientadas a generar impacto en el desarrollo territorial y comunitario. Asimismo, el módulo integra enfoques relacionados con la cooperación multinivel y las alianzas, promoviendo la creación de proyectos colaborativos que contribuyan a responder a retos sociales, ambientales y económicos compartidos entre Ecuador y Colombia.

2. Sobre Universidad Espíritu Santo UEES

La Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) es una institución de educación superior localizada en Ecuador orientada a formar profesionales con las competencias académicas, profesionales y personales necesarias para enfrentar los desafíos de una sociedad global y en constante cambio. A través de una formación integral y de múltiples convenios con universidades y organizaciones internacionales, la UEES busca fortalecer la experiencia educativa de sus estudiantes y prepararlos como ciudadanos globales capaces de desenvolverse en contextos internacionales y multiculturales.

La universidad cuenta con importantes acreditaciones y reconocimientos nacionales e internacionales que respaldan la calidad de su oferta académica y su compromiso con la excelencia educativa. Entre ellos destacan la acreditación del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), así como la acreditación internacional de EQUAA, que otorga el nivel máximo de cinco estrellas a 21 programas de maestría en negocios. Asimismo, la institución posee acreditaciones especializadas de organismos internacionales como CLAEP y el *Global Accreditation Center del Project Management Institute*, que avalan la calidad de programas específicos y su alineación con estándares globales.

Adicionalmente, la UEES se posiciona en reconocidos rankings internacionales. En el QS *World University Rankings* figura entre las 1000 mejores universidades del mundo, mientras que el *Times Higher Education* la ubica en el primer lugar en Ecuador. A su vez, el Ranking Educativo Innovatec ha reconocido a la UEES como la mejor universidad online de Iberoamérica, otorgándole el primer lugar en esta categoría. Estos logros se complementan con su participación activa en redes académicas internacionales que promueven la investigación, la innovación y la cooperación académica.

3. Fundamentos teóricos

La internacionalización académica se ha consolidado como una estrategia clave para fortalecer la calidad académica, la investigación y la cooperación global entre universidades. Según Knight (2004), la internacionalización se entiende como el proceso de integrar una dimensión internacional, intercultural o global en los propósitos, funciones y entrega de la educación superior.

Además, la cooperación científica internacional permite el intercambio de conocimiento, el desarrollo de redes académicas y la generación de soluciones frente a problemáticas entre los países. Las universidades desempeñan un papel fundamental como actores del sistema de innovación, promoviendo la interacción entre investigación, políticas públicas y desarrollo social.

Otro concepto esencial es la diplomacia científica, la cual se refiere al uso de la ciencia como herramienta para fortalecer las relaciones internacionales, promover la cooperación entre países y contribuir a la toma de decisiones basadas en evidencia científica (Royal Society & AAAS, 2010).

En América Latina, los procesos de cooperación regional han adquirido una relevancia importante, particularmente en iniciativas que buscan fortalecer la integración científica y tecnológica, así como la generación de proyectos de investigación colaborativa que contribuyan al desarrollo sostenible y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La articulación entre academia, sector productivo y organizaciones internacionales constituye un enfoque esencial para impulsar ecosistemas de innovación y generar impactos sociales y territoriales a partir del conocimiento científico.

4. Justificación

La cooperación académica y científica entre Ecuador y Colombia representa una oportunidad estratégica para fortalecer la integración regional, promover la generación de conocimiento, y contribuyendo al desarrollo sostenible de ambos países.

En un contexto global caracterizado por desafíos complejos, como el cambio climático, la transformación digital y las desigualdades sociales, las universidades tienen la responsabilidad de promover soluciones colaborativas y científicas que integren perspectivas interdisciplinarias y cooperación internacional que sean un aporte a las sociedades.

El Programa INTEGRA surge como una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades institucionales en internacionalización, promoción de la ciencia y transformación digital, mediante procesos formativos, mentorías con expertos y la co-creación de proyectos binacionales que sean un aporte significativo para ambos países.

En este marco, el Módulo 3 se orienta a fortalecer las competencias de los participantes para identificar oportunidades de cooperación internacional, construir alianzas estratégicas y diseñar propuestas de proyectos binacionales que generen impacto territorial y comunitario.

5. Objetivo general

Fortalecer las capacidades de los participantes para impulsar procesos de internacionalización académica, orientados al desarrollo de iniciativas de cooperación binacional entre Ecuador y Colombia.

1. 5. Objetivos específicos

- Identificar oportunidades de convocatorias y financiamiento internacional para proyectos científicos y académicos.
- Promover la creación de alianzas estratégicas entre academia y diferentes actores
- Desarrollar habilidades para estructurar propuestas de cooperación binacional con proyección internacional.

6. Resultados de aprendizaje

Al finalizar el módulo, los participantes serán capaces de:

- Comprender los fundamentos de la internacionalización académica y la diplomacia científica.
- Identificar oportunidades de cooperación internacional y convocatorias de financiamiento.
- Diseñar estrategias para la construcción de alianzas internacionales.
- Elaborar un documento técnico de cooperación binacional orientado a la postulación en convocatorias internacionales.

2. 7. Metodología

El módulo se desarrollará mediante un enfoque teórico-práctico, combinando actividades sincrónicas y asincrónicas que promuevan el aprendizaje colaborativo.

Las estrategias metodológicas incluyen:

- Webinars (4) en vivo con expertos en internacionalización y en cooperación internacional
- Análisis de casos reales de cooperación internacional.
- Mentorías para el desarrollo de propuestas con herramientas reales y disponibles.
- Talleres de co-creación de proyectos binacionales.
- Trabajo colaborativo entre participantes de Ecuador y Colombia.
- Fortalecimiento de redes entre Colombia y Ecuador.
- Videos Asincrónicos

3. 8. Estructura temática del módulo

El módulo se organiza en los siguientes ejes temáticos:

Propósito General

Fortalecer capacidades institucionales y personales en cooperación científica, comunicación pública de la ciencia, transformación digital e internacionalización estratégica, mediante procesos formativos, mentorías especializadas y co-creación de proyectos binacionales con impacto territorial y comunitario.

Componente 1: Oportunidades internacionales y programas globales

El Componente 1: Oportunidades internacionales y programas globales busca familiarizar a los participantes con las principales fuentes de financiamiento internacional y programas de cooperación académica. A través de una sesión sincrónica y mentoría, se abordarán los fondos multilaterales, los criterios de elegibilidad y evaluación técnica, así como estrategias para desarrollar postulaciones

competitivas. Como actividad asincrónica, los participantes revisarán un breve video explicativo y elaborarán una ficha técnica de una oportunidad internacional priorizada.

Facilitador: Sebastián Fajardo ICETEX + Gabriela Cáceres - CEDIA, Paula Henao (Moderadora)

Modalidad: Sincrónico + Mentoría

Fecha: 16 de marzo

Hora: 08:00 - 10:00

Contenidos:

- Fondos multilaterales.
- Criterios de elegibilidad y evaluación técnica.
- Estrategias de postulación competitiva.

Asincrónico: Video explicativo de actividad 2 minutos

Producto / Ejercicio: Ficha técnica de oportunidad internacional priorizada.

Componente 2: Apertura estratégica: Oportunidades internacionales

El Componente 2: Apertura estratégica: Oportunidades internacionales tiene como objetivo analizar las oportunidades de cooperación académica y científica, considerando las agendas regionales y programas internacionales como Erasmus+ y Horizon Europe. A través de una sesión sincrónica, las mentoras Viktoria Bodnarova y Verónica Peña (UCSG) abordarán la identificación de retos territoriales compartidos y su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las prioridades nacionales, incluyendo la presentación de un caso de éxito de cooperación internacional. Como actividad asincrónica, los participantes revisarán un video explicativo y elaborarán un ejercicio.

Facilitador(a): Viktoria Bodnarova, Verónica Peña (UCSG).

Fecha: 18 de marzo

Hora: 08:00 - 10:00

Modalidad: Sincrónico

- Contenidos:
- Cooperación Europa y Suramérica y agendas regionales.
- Erasmus+, Horizon Europe

- Identificación de retos territoriales compartidos.
- Alineación con ODS y prioridades nacionales.
- Caso de éxito de cooperación. Verónica Peña

Asincrónico: Video explicativo de actividad 2 minutos

Producto / Ejercicio: Declaración binacional de retos estratégicos compartidos.

Componente 3: Posicionamiento global (Oportunidades reales)

El Componente 3: Posicionamiento global (Oportunidades reales) busca fortalecer la capacidad de los participantes para identificar y aprovechar oportunidades concretas de cooperación internacional. En la sesión sincrónica, facilitada por Valentina, Gerente de Sostenibilidad para Centroamérica y la Región Andina de L'Oréal, y Rafael Méndez de la Universidad del Rosario, se abordarán temas como la diplomacia científica, la cooperación multinivel, las convocatorias internacionales y la construcción de alianzas entre academia, empresa y organismos multilaterales. Como actividad asincrónica, los participantes revisarán un breve video explicativo y elaborarán un documento técnico de cooperación binacional listo para postulación. Facilitador(a): – Valentina Gerente de Sostenibilidad Centroamérica y Región Andina (L'Oréal) y Rafael Méndez, Universidad del Rosario

Fecha: 25 de marzo

Hora: 08:00 – 10:00

Modalidad: Sincrónico

Contenidos:

- Diplomacia científica y cooperación multinivel.
- Convocatorias
- Alianzas academia–empresa–organismos multilaterales.

Asincrónico: Video explicativo de actividad 2 minutos

Producto / Ejercicio: Documento técnico de cooperación binacional listo para postulación.

Componente 4: Oportunidades en Acción

El Componente 4: Oportunidades en Acción está orientado a consolidar los aprendizajes del programa mediante un espacio práctico de reflexión y aplicación. Durante la sesión sincrónica y el taller, facilitado por Silvia Bustamante, Daniela Hidalgo y Natalia Molina, se abordarán temas relacionados con la cooperación digital, el fortalecimiento de redes académicas y las oportunidades de financiamiento binacional, así como experiencias de ciencia aplicada a la comunidad y su impacto social. Como actividad final, los participantes presentarán sus avances y recibirán retroalimentación mediante mentorías, con el cierre del proceso a cargo de Paula Henao.

Facilitador(a): Silvia Bustamante, Daniela Hidalgo, Natalia Molina

Cierre: Paula Henao

Modalidad: Sincrónico + Taller práctico

Fecha: 6 de abril

Hora: 08:00 - 10:00

Contenidos:

- Cooperación digital y redes académicas.
- Financiamiento binacional.
- Experiencias de la ciencia en la comunidad y su impacto

Producto / Ejercicio: revisión de tareas mediante mentorías.

9. Actividades formativas

Las principales actividades del módulo incluyen:

- Sesión sincrónica con expertos internacionales.
- Análisis de casos de cooperación científica.
- Video asincrónico explicativo de la actividad del módulo.
- Desarrollo de una propuesta de cooperación binacional.
- Mentorías para la revisión de propuestas.

10. Estrategia de evaluación

La evaluación del módulo se realizará mediante:

- Participación en sesiones formativas y actividades colaborativas.
- Desarrollo del ejercicio práctico del módulo.
- Presentación del documento técnico final de cooperación binacional.

La evaluación prioriza el aprendizaje aplicado y la construcción de propuestas concretas de cooperación internacional.

11. Productos esperados

Como resultado del módulo, los participantes elaborarán:

Un borrador de documento técnico de cooperación binacional que incluya:

- Identificación del problema o reto compartido.
- Justificación de la cooperación binacional.
- Identificación de aliados estratégicos.
- Propuesta de impacto científico, social o territorial.

12. Recursos pedagógicos

Recursos formativos

- Presentaciones de los facilitadores expertos en cooperación internacional.
- Casos de estudio sobre alianzas internacionales entre universidades y organizaciones internacionales.
- Material de referencia sobre convocatorias y programas internacionales de financiamiento.

Recursos digitales

- Video asincrónico explicativo de la actividad del módulo (2 minutos).
- Plataforma virtual para el acceso a materiales y actividades.
- Documentos de referencia sobre internacionalización académica.

13. Mentores

A continuación, se adjunta el perfil de los mentores que impartirán los módulos:

Paula Andrea Henao Ruiz

Colombiana

paula.henao@uees.edu.ec

Líder en internacionalización de la educación superior con más de 17 años de experiencia en América Latina. Actualmente se desempeña como Vicerrectora de Internacionalización de la Universidad Espíritu Santo (UEES) en Ecuador y Directora Corporativa Internacional de Universidad ECOTEC. Es reconocida por su trabajo en el fortalecimiento de la cooperación académica, científica y tecnológica, promoviendo alianzas internacionales en ciencia, tecnología e innovación.

Con profundo conocimiento del sector público y privado en Colombia, ha trabajado en universidades, gobierno y agencias de cooperación, impulsando oportunidades globales para estudiantes, investigadores y emprendedores. Fue la primera directora regional para América Latina y el Caribe de QS Quacquarelli Symonds y es exalumna del DAAD. Conferencista invitada en escenarios internacionales, impulsa redes académicas sólidas y la cooperación binacional entre Ecuador y Colombia.

Sebastián Fajardo Serna
Colombiano

sfajardo@icetex.gov.co

Asesor Oficina de Relaciones
Internacionales del ICETEX

Profesional en Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Magister en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Asimismo, cuenta con estudios de posgrado en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo de la Universidad de los Andes, al igual que estudios en Cooperación Internacional de la Universidad del Rosario. Cuenta con más de 10 años de experiencia en formulación, implementación y coordinación de programas de movilidad internacional y fomento a la internacionalización de la educación superior.

Actualmente, se desempeña como asesor de la Oficina de Relaciones Internacionales del ICETEX, donde coordina las estrategias y programas de apoyo a las IES colombianas en temas de internacionalización.

VIKTORIA BODNAROVA

Eslovaca

viktoria.bodnarova@euraxess.net

Viktoria Bodnarova es **Regional Representative of EURAXESS Latin America and the Caribbean** y una experimentada gestora de proyectos y consultora independiente con trayectoria en relaciones internacionales, comunicación estratégica y cooperación académica. Graduada de Metropolitan University Prague, cuenta con amplia experiencia en la gestión de proyectos internacionales, relaciones con gobiernos y desarrollo de alianzas institucionales. Especializada en internacionalización, ha trabajado fortaleciendo redes de colaboración científica y movilidad investigadora entre Europa y América Latina. Destaca por sus habilidades analíticas, su capacidad de liderazgo en entornos multiculturales y su compromiso con el desarrollo de comunidades académicas y científicas a través de iniciativas de cooperación global.

Maria Verónica Peña

Ecuatoriana

maria.pena@cu.ucsg.edu.ec

Su Alma Máter es la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en Ecuador (UCSG) de la que se graduó con honores y distinciones académicas en sus estudios de pre y posgrado en el ámbito de la Orientación y Terapia Familiar, alcanzando el grado de Maestría con especialización en Intervención Sistémica. Posteriormente, obtuvo el Diploma Europeo de Investigadora en “Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación” y el grado de Doctora en Educación con la distinción *CUM LAUDE* en “Metodologías para el Diseño, Evaluación y Mejora de Planes, Proyectos y Programas Educativos” en la (UNED) en Madrid.

Tiene dos décadas de experiencia en la docencia tanto en pregrado como en posgrado y se desempeña como capacitadora y conferencista internacional en el área de internacionalización del currículo. Actualmente es la Directora de Internacionalización de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ha servido como par evaluador internacional en la Red Internacional de Evaluadores (RIEV), participando en la evaluación institucional de universidades en América Latina y el Caribe.

En la Organización Universitaria Interamericana, OUI, se desempeña por tercera oportunidad como Secretaria Ejecutiva Regional para los Países Andinos. La organización le otorgó el Premio Gilles Boulet por el mejor proyecto innovador, centrado en el liderazgo y la gestión de redes internacionales de conocimiento. En ese ámbito, lidera la Red Ecuatoriana para la Internacionalización de la Educación Superior (REIES) como Secretaria General Ejecutiva en un segundo período, y forma parte del Comité Ejecutivo de la Iniciativa Latinoamericana para la Internacionalización de la Educación Superior, INILAT.

Rafael Alberto Méndez-Romero,
Ph.D

Colombiano

rafael.mendez@urosario.edu.co

Rafael Alberto Méndez-Romero, Ph.D., es matemático con pregrado en Matemáticas, especialización en Matemática Aplicada, máster en Modelización Matemática y Computacional y doctorado en Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas, ambos con Premio Extraordinario y el doctorado con Summa Cum Laude. Ha sido profesor en varias universidades de Colombia. En 2016 se vinculó a la Universidad del Rosario y en 2017 fue nombrado Profesor Distinguido. Ha sido coordinador académico, Director Académico de la universidad y Decano de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología (2022–2025). Actualmente es profesor e investigador, con intereses en innovación pedagógica, educación matemática, justicia social en la educación y tecnología educativa.

Valentina Restrepo Mejía

Colombiana

valentina.restrepo@loreal.com

Valentina Restrepo Mejía es gerente de sostenibilidad para la región Andina y Centroamérica en L'Oréal. Politóloga de la Universidad de los Andes, cuenta con un MSc en Administración y Sostenibilidad de Queen Mary University of London y una especialización en Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad Externado de Colombia. Con más de una década de experiencia en compañías multinacionales y consultoría estratégica —incluyendo su paso por Deloitte— lidera el diseño e implementación de estrategias de sostenibilidad corporativa, integrando áreas como operaciones, cadena de suministro y gobierno corporativo. Su trabajo impulsa iniciativas de reducción de emisiones, transición energética y desarrollo social en América Latina, y participa activamente como conferencista en sostenibilidad empresarial.

Silvia Bustamante

Ecuatoriana

silvikbr1977@gmail.com

Economista y profesora de Segunda Enseñanza, especializada en Literatura y Lingüística Inglesa, con maestría en Docencia Universitaria e Investigación Educativa y formación internacional como becaria del DAAD y DAAD Alumni en gestión de la internacionalización de la educación. Cuenta con una destacada trayectoria en internacionalización de la educación superior, cooperación internacional, diseño instruccional, movilidad académica, gestión de alianzas estratégicas y proyectos con financiamiento externo. Su perfil integra liderazgo institucional, docencia de posgrado, investigación, consultoría y participación como conferencista internacional. Actualmente se desempeña como Directora de Internacionalización y Educación Global de la Universidad Bolivariana del Ecuador

Natalia Molina Moreira

Ecuatoriana

natimolina@uees.edu.ec

Docente investigadora de la Escuela de Ciencias Ambientales, Facultad de Ingeniería_UEES. Su Proyecto Manglares del Ecuador recibió el galardón del Pacto Global ODS 15 en 2020, su Programa Biodiversidad Sostenible del Manglar al coral 2021-2050 recibió la Insignia en los QS Reimagine Education Awards, Londres 2024.

Con más de 25 años de experiencia, es reconocida como experta en manglares del Ecuador, por acercar la ciencia al servicio de las comunidades y por crear e impulsar los Congresos Manglares de América y del Ecuador. Autora de libros y artículos científicos.

En 2024 el M.I. Municipio de Guayaquil le otorgó la medalla al Mérito por su trayectoria ambiental. <https://research.uees.edu.ec/es/persons/natalia-molina/>

Daniela Hidalgo Molina

Ecuatoriana

mdhidalgo@uees.edu.ec

Daniela Hidalgo es académica, posee un Doctorado (PhD) en Planificación Urbana y Rural, una Maestría en Arquitectura y es arquitecta de profesión. Ha colaborado con reconocidas firmas internacionales como MGE Architects (Miami, Estados Unidos) y Kengo Kuma and Associates (Beijing, China). Anteriormente se desempeñó como Directora Académica de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES). Actualmente ocupa el cargo de Director of Quality and Global Standards en el Vicerrectorado Académico de la misma institución. Adicionalmente, es asesora de City Space Architecture, una red académica internacional con sede en Bolonia, Italia. Daniela ha liderado diversos proyectos de investigación enfocados en arquitectura y urbanismo sostenible, cuyos resultados han sido publicados en revistas indexadas, conferencias académicas y libros.

14. Articulación con el Programa INTEGRA

Este módulo se integra dentro del Programa INTEGRA, una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades en internacionalización, promoción de la ciencia y transformación digital entre instituciones de educación superior de Ecuador y Colombia. En este marco, el módulo contribuye al desarrollo de proyectos binacionales mediante procesos formativos que incluyen la formación académica de los participantes, el acompañamiento a través de mentorías especializadas y la co-creación de iniciativas de cooperación entre instituciones de ambos países. Asimismo, busca fomentar la generación de propuestas con impacto en el desarrollo territorial y comunitario, promoviendo la articulación entre academia, sociedad y actores estratégicos para impulsar soluciones a desafíos compartidos.

14. Enfoque pedagógico del módulo

El módulo adopta un enfoque pedagógico basado en el aprendizaje colaborativo internacional, promoviendo la interacción y el intercambio de conocimientos entre participantes de distintas instituciones y contextos académicos. Asimismo, se fundamenta en el aprendizaje basado en proyectos (*Project-Based Learning*), mediante el cual los participantes desarrollan propuestas concretas de cooperación binacional a partir de retos compartidos. Este enfoque también fomenta la co-creación de soluciones, incentivando el trabajo conjunto entre actores académicos para diseñar iniciativas que respondan a necesidades territoriales y científicas. En conjunto, estas estrategias pedagógicas buscan que los participantes desarrollen competencias prácticas para la formulación y gestión de iniciativas de cooperación científica con proyección internacional.

15. Duración e intensidad horaria

El módulo se desarrollará en modalidad **sincrónica**, con actividades complementarias asincrónicas.

16. Bibliografía

Altbach, P. G., & Knight, J. (2007). The internationalization of higher education: Motivations and realities. *Journal of Studies in International Education*, 11(3–4), 290–305.

Knight, J. (2004). Internationalization remodeled: Definition, approaches, and rationales. *Journal of Studies in International Education*, 8(1), 5–31.

Royal Society & American Association for the Advancement of Science (AAAS). (2010). *New frontiers in science diplomacy: Navigating the changing balance of power*.

UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. Paris: UNESCO.

World Bank. (2020). *The changing nature of higher education and international collaboration*.